

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 3 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Characteristic Defects in Expansion Joints of Bridges and the Reasons for Their Formation

Каршибоев А.И.

¹ст. преподаватель, Ташкентский государственный транспортный университет E-mail: laziz_22_92@mail.ru Тел.: +998994022032

Каримов И.С.

2студент, Ташкентский государственный транспортный университет. E-mail: oqahhorov01@gmail.ru Тел.: +998948210403

Annotatsiya: *The paper provides information about the defects of expansion joints (DSh), which are designed to ensure movement in the range from 15 to 70 mm. At the same time, it should be mentioned that on most of the bridges built and being built on the road network, displacements tending to 15 mm are mainly implemented. However, a significant factor is that the work of any expansion joint occurs, in fact, in extreme conditions, as a rule, the design of the drainage system on the bridge and approaches has a longitudinal-transverse slope, which means that the bulk of the water from the span and the roadway approaches are directed towards expansion joints.*

Kalit so'zlar: *Expansion joint, expansion joints, modular structures, span structure, transverse slope, edges, noise emission.*

На сегодняшний день подавляющее большинство деформационных швов (ДШ) обеспечивают перемещения в пределах от 15 до 70 мм. При этом на большей части мостов, построенных и строящихся на сети автомобильных дорог, реализуются перемещения, тяготеющие к 15 мм [1, 2]. Однако, существенным фактором является то, что работа любого деформационного шва происходит, по сути, в экстремальных условиях, - как правило, конструкция водоотвода на мосту и подходах имеет продольно-поперечный уклон, а это значит, что основная масса воды с пролетного строения и проезжей части подходов направляется в сторону деформационных швов.

Поэтому им предстоит наряду с нагрузками от температурных и угонных (необратимых) деформаций пролетных строений, реализующихся в виде перемещений во всех трех

плоскостях, динамики от проходящего транспорта, испытывать попеременное замораживание-оттаивание и действие хлоридной агрессии. В дополнение к перечисленным воздействиям конструкции деформационных швов оказываются незащищенными от ножей снегоочистительной техники, что также не способствует их длительной сохранности в эксплуатационно-пригодном состоянии. Коротко очертив спектр негативных факторов, усугубляющих работу деформационных швов, остановимся на характерных причинах отказов этих конструкций и соответственно на проявляющихся вследствие этого дефектах.

Следующим распространенным дефектом является разрушение заполнения деформационного шва и конструкций его крепления. Причинами, вызывающими эти разрушения, как правило, являются нарушение технологии производства работ при устройстве шва, низкое качество исходных материалов, недостаточная прочность и износостойкость прилегающего к деформационному шву покрытия, образование колеи, превышение величиной фактической интенсивности движения транспорта значений, принятых в расчетах [3].

Кроме этого, причиной быстрого разрушения конструкций деформационных швов является работа за пределами расчетных допусков силовых воздействий, вызванная несовершенством принятых расчетных схем и определенных силовых воздействий и, соответственно, нагрузок, передаваемых на несущие конструкции. И, наконец, немаловажным фактором, определяющим долговечность работы деформационных швов, является их правильное содержание, своевременный уход и ремонт.

В образовавшуюся трещину попадает грязь или снег, уплотняемые колесами автомобилей, и при удлинении пролетного строения асфальтобетон выпучивается. Как правило, выпучивание начинается весной при сжатии покрытия.

Рис. 1. Повреждения ДШ закрытого типа

Одним из характерных дефектов ДШ закрытого и заполненного типа стал повышенный износ покрытия проезжей части в районе ДШ и разрушение кромок деформационного зазора (рис.1, 2). В связи с этим было рекомендовано заполнение швов опускать на 12 мм ниже поверхности покрытия. Однако в этом случае повышается вероятность разрушения кромок покрытия вследствие попадания в зазор крупного мусора. Как показал опыт Швеции по устройству ДШ с мастичным заполнением, уменьшить вероятность разрушения покрытия можно, если кромки делать скошенными [4].

Рис.2. Повреждения ДШ заполненного типа

Основные обнаруживаемые дефекты ДШ перекрытого типа: отрыв перекрывающих листов, разрушение болтовых соединений, шарниров, анкерных креплений и отрыв металлического окаймления, высокая шумовая эмиссия (стук элементов), деформации и износ перекрывающих листов, разрушение дорожной одежды на контакте с ДШ, водопроницаемость, коррозия элементов ДШ, разрушение бетона под окаймлениями и другие дефекты (рис.3). Так, в конструкциях с жестким креплением скользящего листа к окаймлению с помощью болтов свободный поворот при перемещениях концов пролетных строений был невозможен, что вызывало перенапряжения в самом листе, болтах и анкеровке ДШ, приводило к деформациям, а иногда и отрыву перекрывающих листов, срыву резьбы болтов, большим динамическим нагрузкам на ДШ [5].

Мировой опыт показывает, что ДШ с упругими ленточными компенсаторами применяются с начала 70-х годов прошлого века. В основном, в постсоветском пространстве использовались конструкции с компенсаторами К-8 (например, ШК-8-55, ДШРМ-3-50). Опыт применения первых ДШ с компенсаторами К-8 [5, 6] показал следующее: принятая анкеровка окаймления (один ряд болтов) недостаточна для предотвращения расшатывания окаймления от действия временной нагрузки. Монтаж заполнения собранного на всю длину ДШ возможен лишь при длине заполнения до 12-15 м, а при большей длине происходит искривление стальных полос и выдергивание резины при монтаже. Трудно обеспечить и плотный контакт стальных полос заполнения с окаймлением при длине заполнения более 10 м.

Рис.3. Повреждения ДШ перекрытого типа

Наблюдались случаи отрыва болтов от пластин заполнения при обжатии компенсаторов. Так, выборочной проверкой прочности заделки болтов в стальной полосе установлено, что 8-10% болтов имеют слабое крепление, недостаточное для создания проектного усилия обжатия резины. Таким образом, основные недостатки таких ДШ - наличие длинных полос заполнения, слабая анкеровка окаймления и наличие болтов в стальных полосах [6].

За рубежом модульные ДШ эксплуатируются давно [7]. Помимо дефектов, характерных для однопрофильных ДШ, модульные конструкции могут испытывать:

- усталостные повреждения несущих элементов (траверс, узлов крепления анкеровки и т.д.);
- повреждения антикоррозионного слоя несущих балок (вследствие истирания поверхности балок шинами, механического повреждения);

- коррозионные повреждения металлических элементов с нарушенным антикоррозионным слоем;
- разрушение клеевых стыков элементов (если таковые имеются);
- повреждение материала поверхностей скольжения и упругих связей (деградация антифрикционного материала вследствие старения и воздействия агрессивной среды, растрескивание и отрыв под действием нагрузок, а также из-за ползучести материала под нагрузкой);
- потерю антифрикционных свойств материалом поверхностей скольжения (из-за старения и истирания песком материала);
- дефекты ленточных профилей (выдавливание из пазов несущих балок, разрывы из-за попадания между несущими балками твердого мусора, неравномерного раскрытия модулей и вследствие зимних работ по снегоочистке, повреждения в результате действия агрессивной среды);
- повреждения анкеровки ДШ (в том числе приливов) из-за неправильной установки и омоноличивания, контакта ножа снегоочистителя с крайними несущими балками, старения бетона.

Тем не менее, правильно собранные и смонтированные модульные ДШ показывают удовлетворительное качество работы, поэтому для больших перемещений их использование дает наиболее хорошие результаты [8].

Список использованной литературы

1. Анализ конструкций деформационных швов, примененных на МКАД с разработкой рекомендаций по их дальнейшему на автодорожных мостах и путепроводах 3-го городского кольца отчет о НИР 1535-НИР-ДШ // ОАО «Трансмост». - СПб., 1998. – 101 с.
2. Деформационные швы автодорожных мостов: учеб. пособие / И.Г. Овчинников, В.В. Раткин, В.Н. Макаров, А.А. Пискунов. - Казань: КГСА, 2003. - 137 с.
3. Деформационные швы автодорожных мостов: особенности конструкции и работы: учеб. пособие / А.В. Ефанов, И.Г. Овчинников, В.И. Шестериков, В.Н. Макаров. - Саратов : СГТУ, 2005. - 174 с.
4. Дробышевский Б.А. О новой системе классификации мостов / Б.А. Дробышевский // Дороги России XXI века. - 2004. - №6. - С. 74-75.
5. Дробышевский Б.А. Проблемные аспекты малых мостов / Б.А. Дробышевский // Доркомстрой. - 2005. - №5. - С. 62-64.
6. Ефанов А.В. Моделирование динамического взаимодействия системы “транспортное средство - деформационный шов автодорожного моста”. Ефанов // Инновационные технологии в обучении и производстве: материалы III Всерос. конф. - Волгоград: Изд-во ВолгГТУ. 78-82.
7. Ефанов А.В. Мониторинг поведения деформационных швов частей на автодорожном мосту через р. Волгу у с. Пристанное / А.В. Ефанов, И.Г. Овчинников, В.Н. Макаров, А.А. Теплое // Актуальные вопросы: строительства: материалы Междунар. науч.-техн. конф. - Саранск изд-во Мордов. гос. ун-та, 2004. - С. 486-490.
8. Ефанов А.В. Новые конструкционные материалы и технологии, примененные на строительстве автодорожного моста через реку Волгу у села Пристанное Саратовской области / И.Г. Овчинников, В.Н. Макаров, А.В. Ефанов // Эффективные строительные конструкции: теория и практика: сб. ст. II Междунар. науч.-техн. конф. - Пенза: ПГУАиС, 2003. - С. 340-342.